

LA CIUDAD EN EL ARTE: MULTIMEDIA COLABORATIVA PARA APRENDER GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ARTE

Dr. Josué Llul Peñalba

Escuela Universitaria “Cardenal Cisneros – Universidad de Alcalá

josue.llul@cardenalcisneros.es

RESUMEN:

600 caracteres. La Ciudad en el Arte es un proyecto educativo multimedia desarrollado de forma colaborativa por un grupo de estudiantes de Geografía del Grado en Magisterio de Educación Primaria, en la Escuela Universitaria “Cardenal Cisneros”, de Alcalá de Henares. Este proyecto pretende integrar el estudio de la ciudad y del fenómeno urbano desde un enfoque interdisciplinar en el que tienen cabida diversas aportaciones de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte. El resultado del mismo está disponible en una página web de libre acceso que contiene imágenes históricas, textos explicativos, enlaces de internet, bibliografía y aplicaciones de Google Maps dedicadas a más de cien ciudades de todo el mundo.

PALABRAS CLAVE:

Geografía, Urbanismo, Historia del Arte, Multimedia, Internet.

ABSTRACT:

La Ciudad en el Arte is a didactic multimedia developed as a collaborative project by a group of Geography students in the Primary Teacher Training Degree, in the Escuela Universitaria “Cardenal Cisneros” (University of Alcalá). This project is intended to cover urban studies from a multidisciplinary focus integrating several contributions from Geography, History and Art History. As a result of this, it has been created a free-access website that includes historic pictures, explanatory texts, internet links, bibliography and other multimedia resources such as Google Maps tools concerning more than one hundred cities all over the world.

KEY WORDS:

Urban Geography, Art History, Multimedia, Internet.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las dimensiones características de las Ciencias Sociales es su interdisciplinariedad. Las sociedades humanas y sus expresiones culturales son sistemas complejos en permanente interacción consigo mismas y con el medio ambiente en que se desenvuelven. Por eso es muy conveniente abordar dichos temas de manera global e integradora. Así, la aportación de cada una de las disciplinas vinculadas al área de Ciencias Sociales permite superar una visión segmentada de la realidad y acercarse al fenómeno humano de manera holística. Según Llopis y Carral (1984), entre todas tratan de dar una interpretación del hombre teniendo en cuenta su dimensión social, y por eso las entendemos como un conjunto de ciencias profundamente interrelacionadas entre sí. La Ciudad en el Arte es el resultado de un trabajo de investigación multidisciplinar, realizado de manera colaborativa, bajo la coordinación de los profesores Josué Llul Peñalba e Isaac Pinto Gismero en la Escuela Universitaria “Cardenal Cisneros”, adscrita a la Universidad de Alcalá de Henares. El trabajo fue realizado durante el segundo cuatrimestre del curso 2011-2012 por unos 150 estudiantes de la asignatura “Geografía General”, en el Grado

en Magisterio de Educación Primaria. Como resultado del mismo fue diseñado un blog con la tecnología de WordPress, que ha sido vinculado a la página web de la Escuela Universitaria “Cardenal Cisneros”. El blog es de acceso libre y gratuito, y está disponible para todo el mundo en la dirección de internet <http://sites.cardenalcisneros.es/ciudadarte/>.

Figura 1: Cabecera de la página web “La Ciudad en el Arte”

La idea de realizar un trabajo de estas características surgió de la necesidad de plantear a los estudiantes actividades de enseñanza-aprendizaje que resultasen motivadoras y significativas. La mayoría de los alumnos, tanto los de 1º curso del nuevo Grado, como los de 3º del plan antiguo y los del campus virtual, ya habían estudiado Geografía en alguna ocasión; los de 1º curso incluso el año anterior, durante el Bachillerato. Por consiguiente, se hacía necesario proponer estrategias diferentes que ayudaran a considerar la Geografía como una ciencia con múltiples posibilidades de investigación e innovación.

Las nuevas tecnologías constituyen un recurso especialmente atractivo para los jóvenes y pueden ser convenientemente utilizadas como instrumento didáctico. Por esta razón se decidió apostar por un formato de actividad que permitiera un tratamiento interactivo y multimedia del tema de estudio.

La suma de innovación, interdisciplinariedad y nuevas tecnologías pretendía así huir de los típicos trabajos académicos que resultan poco interesantes a los estudiantes y a la postre sólo sirven para justificar una parte de la calificación final. Este tipo de trabajos al que nos referimos son, con frecuencia, deficientemente realizados porque se basan exclusivamente en la búsqueda, copia y reelaboración de contenidos conceptuales, obtenidos a partir de la información consultada en unos pocos libros y sobre todo en internet. Si a esto le añadimos su carácter de obligatoriedad y el escaso atractivo de algunos temas, las dificultades se multiplican.

La alternativa que propusimos pretendía modificar este planteamiento tradicional y, en lugar de ello, trabajar por competencias. Para ello involucramos a los estudiantes en un proceso de aprendizaje activo y participativo, orientado tanto al manejo de diversos recursos (visuales, cartográficos, informáticos, textuales, colaborativos, etc.), como a la aplicación de una serie de destrezas geográficas y al desarrollo de su propia creatividad. El objetivo final fue producir algo propio y original mediante la contribución de todos los estudiantes y profesores implicados.

Este planteamiento, centrado en la producción creativa, se sustentaba además en otras corrientes pedagógicas que merece la pena traer a colación.

En primer lugar, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que ya en la década de 1960 postuló la necesidad de renovar la didáctica para facilitar procesos de aprendizaje por descubrimiento, no sólo por exposición, de manera que el aula se convirtiese en un entorno cargado de estímulos y abierto a la participación activa. Este enfoque permite conectar mejor los aprendizajes con la realidad sociocultural de los alumnos, re-construyendo de manera significativa sus conocimientos y experiencias previas. Es sintomático apuntar que la mayoría de los estudiantes que participaron en el proyecto La Ciudad en el Arte escogió como tema de estudio la ciudad en la que vivían o aquella que conocían bien por diferentes razones. La presencia en uno de los grupos de un estudiante japonés, que eligió la ciudad de Osaka para su trabajo, sirvió para añadir un elemento exótico al proyecto.

En segundo lugar, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que considera que existen múltiples formas de aprender porque la inteligencia no es un todo unitario sino un conjunto de inteligencias distintas e independientes, que operan de forma dinámica y pueden modificarse. Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Lo importante es que tales problemas pueden ser diversos y no hay una única manera de afrontarlos. El trabajo que debían realizar los estudiantes en nuestro proyecto implicaba el análisis de recursos visuales, la elaboración de textos escritos, el manejo de recursos informáticos multimedia, la reflexión sobre el entorno natural, la posibilidad de moverse virtualmente por un espacio geográfico y la dimensión interpersonal de colaborar con los compañeros.

Finalmente, el modelo de aprendizaje basado en problemas, descrito entre otros por Barrows, según el cual los procesos de enseñanza-aprendizaje deben basarse en la capacidad de indagación de los estudiantes para solucionar situaciones complejas sobre las que, en primera instancia, tienen poca información. Ello implica que tengan que analizar el problema propuesto, discriminar lo que conocen y lo que no conocen del mismo, definir una serie de estrategias y recursos para abordarlo, obtener la información necesaria y presentar los resultados de su investigación. En nuestro caso, los estudiantes se enfrentaban a un caso concreto, que era una imagen histórica de una ciudad, sobre la cual tenían que plantearse preguntas como: ¿qué representa esta imagen? ¿cómo se puede interpretar adecuadamente? ¿qué elementos urbanísticos pueden analizarse en ella?, etc.

2. OBJETIVOS

La Ciudad en el Arte se planteó como un proyecto didáctico dentro del módulo dedicado al espacio urbano, en la asignatura de Geografía. Por consiguiente formaba parte del proceso de aprendizaje y constituía una parte de la evaluación continua, concretamente un 20% de la calificación final de los estudiantes. Su principal finalidad era comprender e identificar los principales elementos de un paisaje urbano, comprendiendo sus funciones y características, así como su evolución histórica, mediante el estudio de un caso concreto sobre el que poder aplicar la teoría estudiada en clase.

La particularidad más destacable es que el paisaje estudiado no debía estar representado en una fotografía más o menos reciente sino en una imagen histórico-artística, por ejemplo una pintura, un dibujo, un grabado o un plano antiguo. El estudiante debía escoger una imagen que

cumpliera estos requisitos y analizar los elementos urbanos que aparecían en la misma, siguiendo las pautas que se explicaban en las instrucciones del trabajo.

Figura 2: Trabajo de una estudiante sobre la Piazza Navona de Roma

Teniendo todo esto en cuenta, los objetivos didácticos fueron los siguientes:

- a). Reconocer la estructura, morfología y elementos urbanos de una ciudad determinada.
- b). Reflexionar sobre los diversos usos, funciones y actividades de la ciudad.
- c). Apreciar la imagen artística y los valores culturales de la ciudad.
- d). Comparar el pasado y el presente de los espacios urbanos, teniendo en cuenta su evolución histórica y las distintas formas de representación a lo largo de la historia.
- e). Aplicar las nuevas tecnologías al análisis geográfico del medio urbano.
- f). Producir materiales didácticos creativos e innovadores sobre el tema de estudio.

En resumen, se pretendió desarrollar una actividad de aprendizaje con una serie de características básicas: que resultara significativa para el estudio del tema que nos ocupaba, que tuviera que abordarse de manera interdisciplinar, que favoreciese la aplicación de las nuevas tecnologías y que tuviera como resultado final la producción creativa de materiales que pudieran servir como recurso didáctico para otras personas.

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Podemos dividir el desarrollo de la experiencia en cuatro fases claramente diferenciadas: preparación, investigación, producción y evaluación.

3.1. Fase inicial o de preparación.

En esta fase tuvo lugar la presentación del tema y las características del trabajo. Se hizo coincidiendo con la explicación de los contenidos del módulo dedicado al espacio urbano, a finales del mes de marzo de 2012. La tarea principal consistió en motivar a los estudiantes, explicar los objetivos del trabajo y dar una serie de orientaciones básicas para la realización del mismo. Se insistió en que el trabajo era un instrumento para la aplicación de competencias relacionadas con los contenidos teóricos del módulo y se describieron los pasos que había que seguir en todo el proceso. Esta información fue presentada oralmente por el profesor y también se dio en un documento escrito a cada estudiante.

Como estrategia de motivación e introducción se trajeron al aula varios libros con imágenes históricas de ciudades. Destacamos, entre otros, el catálogo de la exposición Arquitecturas pintadas, celebrada en el Museo Thyssen de Madrid durante el invierno pasado, una edición de Taschen del atlas Civitates Orbis Terrarum del siglo XVI, y una edición actual de las vistas de ciudades españolas del siglo XVI dibujadas por el pintor flamenco Anton van den Wyngaerde.

También visitamos algunas direcciones de internet en las que es posible acceder a imágenes de características similares, como los grabados del atlas Theatrum Urbium del siglo XVII, o la serie de litografías realizadas por Alfred Guesdon a mediados del siglo XIX. Las nuevas tecnologías han permitido que hoy sean fácilmente accesibles tales documentos gráficos, que hace apenas unas décadas sólo eran conocidas por los investigadores que acudían a bibliotecas y archivos especializados. Finalmente, el profesor proyectó y analizó en el aula otros paisajes urbanos de artistas como Antonio Joli, Canaletto, Edward Hopper, Richard Estes o Antonio López, entre otros. Se sugirieron a los alumnos diversos catálogos y enciclopedias histórico-artísticas donde podían encontrar otras imágenes similares, que podían ser válidas para hacer el trabajo.

En un plazo de quince días, el estudiante debía elegir una imagen histórico-artística de una ciudad, que debía ser aceptada como válida por el profesor. Además de los requisitos ya explicados, se puso como condición que no podía repetirse una misma imagen. Todos los estudiantes debían trabajar sobre imágenes diferentes, aunque fueran de la misma ciudad.

Esta parte organizativa llevó bastante tiempo. La razón es que algunos estudiantes tardaron más de lo previsto en encontrar una imagen acorde con sus intereses, mientras que otros coincidieron en la imagen seleccionada y hubo que sugerirles que buscasen otra. También sucedió que, a pesar de todas las explicaciones y ejemplos facilitados, algunos estudiantes no entendieron bien los requisitos que debían cumplir las imágenes y escogieron, por ejemplo, fotografías modernas.

Figura 3: Trabajo de una estudiante sobre la ciudad de Cádiz

3.2. Fase de investigación.

Una vez terminada la distribución del trabajo, los estudiantes tenían un plazo de un mes para desarrollar las tareas de indagación y recogida de documentación. Para ello fue necesario dar algunas pautas sobre cómo buscar, seleccionar y clasificar adecuadamente la información. Los catálogos y páginas web de algunos museos resultaron especialmente útiles a este respecto.

Además de la información específica sobre cada imagen o sobre cada ciudad en particular, se recomendó la consulta de los materiales de la asignatura, algunas referencias bibliográficas fundamentales (Benevolo, 1994; Chueca Goitia, 1998; Bovet, 2001; Terán, 2004) y determinados manuales de la UNED (Aguilera et al., 2008). La información recogida debía servir al estudiante para comprender la historia y las características de la ciudad en cuestión, analizando los siguientes aspectos de Geografía Urbana sobre la imagen escogida:

- Identificación de la ciudad
- Datos sobre la imagen y época histórica a la que pertenece
- Emplazamiento de la ciudad
- Estructura y morfología
- Principales elementos urbanos que se distinguen en la imagen
- Aspectos sociales y actividades económicas de la ciudad durante la época histórica en que fue realizada la imagen.

El proceso de los estudiantes fue evaluado de forma continuada en las horas de seminario (clases establecidas en el horario del curso para grupos de 10-12 estudiantes), y a través de tu-

torías personalizadas. Durante el seguimiento se insistió en dos factores clave. El primero fue que debía evitarse cualquier tipo de plagio en la tarea de recogida de información; por lo tanto, era obligatorio citar las fuentes de procedencia de los datos, valorarlas críticamente y luego reelaborar personalmente la información.

El segundo fue que el trabajo de análisis no podía limitarse únicamente a la descripción de la imagen; era necesario investigar cómo era la ciudad en la época en que fue representada con el fin de conocer su tamaño, morfología, población, importancia política, actividades económicas, etc. Se aconsejó entonces la consulta de planos y de bibliografía especializada, además de la comparación de la imagen escogida con otras representaciones de la misma ciudad.

3.3. Fase de producción.

Una vez realizada la tarea de investigación, el estudiante debía presentar dos tipos de documentos para ser evaluados por el profesor:

a). Una diapositiva en formato Power Point con la imagen de la ciudad, acompañada de una serie de cartelas o cuadros de texto indicativos, que señalaran con flechas los elementos urbanos más importantes.

b). Un texto explicativo, de al menos 500 palabras, que ampliase la información sintetizada en la diapositiva con otros datos obtenidos en el proceso de investigación y una descripción más detallada de las características de la ciudad.

Ambos documentos tenían como finalidad que el estudiante realizase una síntesis final de los conocimientos aprendidos, así como la aplicación de determinadas competencias geográficas. El profesor proporcionó modelos concretos de ambos documentos, elaborados por él mismo, que podían utilizarse como modelo. También una rejilla con los criterios de calificación de cada ítem perfectamente detallados. A pesar de ello, los estudiantes valoraron la producción de ambos documentos como difícil a la vez que costosa en términos de tiempo. La explicación es doble: por un lado, nunca habían hecho algo como la diapositiva con las características que se les pedía; y por otro, estaban demasiado acostumbrados a cortar y pegar información de internet, pero no a elaborar un texto propio, de extensión reducida y con una elevada capacidad de síntesis crítica.

Una vez que el profesor corrigió los trabajos, los estudiantes debían realizar las modificaciones exigidas y colgarlo en un blog, que fue diseñado específicamente para este fin con la tecnología de WordPress. Para ello contamos con la inestimable colaboración de los Servicios Informáticos de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, dirigidos por Isaac Pinto Gismero. El proceso de inserción de los trabajos en el blog fue realizado por los propios estudiantes durante los meses de mayo y junio de 2012, con la asistencia técnica del profesor y de los Servicios Informáticos. Exceptuando un momento puntual en el que la web se colapsó por una excesiva afluencia de estudiantes, el resto del proceso se desarrolló con total normalidad.

En el apartado técnico, fue necesario crear perfiles y claves de acceso para cada estudiante, maquetar los trabajos según el formato de un post o entrada de blog, convertir las diapositivas en archivos de imagen de extensión JPG y revisar la redacción de los textos con el fin de subsanar errores y darles una estructura similar. Además se añadieron determinadas aplicaciones, como un visor de Google Maps que permitiera comparar la imagen histórica con el aspecto actual del espacio urbano analizado en cada una de las entradas, así como un sistema de clasificación de etiquetas para localizar fácilmente las ciudades dentro del blog.

3.4. Fase de evaluación.

Como ya hemos explicado, el profesor realizó una labor de tutoría y seguimiento durante todo el desarrollo del proyecto. Sin embargo, la evaluación y calificación del trabajo de los estudiantes tuvo lugar de manera específica en dos momentos.

La primera evaluación fue realizada a la entrega de los trabajos por parte de los alumnos. Para ello se utilizó la intranet de la Escuela Universitaria, donde los estudiantes pueden subir documentación y el profesor revisarla y poner una nota si es el caso. En esta fase se detectaron errores de comprensión de algunos aspectos del trabajo, así como deficiencias tanto de forma como de contenido, que fueron señaladas por el profesor otorgando una calificación provisional, a la espera de que tales deficiencias fuesen subsanadas por cada estudiante.

Figura 4: Trabajo de una estudiante sobre la colonia de Nueva Ámsterdam (Nueva York)

La segunda evaluación, ya de carácter definitivo, se hizo directamente sobre los materiales subidos al blog, después de que los estudiantes hubieran hecho las correcciones oportunas en un plazo de tiempo de quince días a partir de la fecha en que les fue notificada la calificación provisional. Esta segunda evaluación pretendía no sólo comprobar que se hubieran realizado las modificaciones requeridas sino también garantizar un determinado nivel de calidad en el blog. Como resultado de ello, algunos post o entradas fueron finalmente eliminados por no haber alcanzado el mínimo exigido. El número total de estudiantes que participaron en el proyecto fue de aproximadamente de 150, pero en el blog sólo quedó publicada una selección de los cien mejores trabajos.

Entre los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta para la calificación de la actividad estaban, en primer lugar, los siguientes que venían ya establecidos en la guía docente de la asignatura:

- Capacidad de poner en práctica diversos procedimientos de estudio de la geografía desde una perspectiva multidisciplinar.
- Capacidad de aplicar diferentes técnicas de descripción, análisis e interpretación del medio geográfico y urbano.
- Capacidad de comparación de diversos modelos de asentamientos humanos, poniendo especial atención a los procesos de urbanización en el mundo.
- Desarrollo del pensamiento crítico y el intercambio de ideas sobre la base de argumentos científicos.

Además de esto, se indicaron otros criterios específicos como:

- Adecuación de los documentos presentados por el alumno a las directrices marcadas en las instrucciones del trabajo.
- Corrección formal, sintáctica y ortográfica de los documentos presentados.
- Nivel de minuciosidad y rigor del análisis urbanístico desarrollado.

Para la calificación, se diseñó expresamente una rejilla en la que aparecían los valores asignados a todos y cada uno de los ítems evaluados. Esta rejilla se incluyó en las instrucciones del trabajo, y estuvo a disposición de los alumnos desde la primera fase del proyecto (ver Anexo).

4. RESULTADO

El resultado del trabajo conjunto de todos los estudiantes fue la creación de la página web La Ciudad en el Arte mediante la tecnología informática de WordPress. Esta página web sigue el formato de un blog, una especie de bitácora o diario al que se van añadiendo entradas redactadas por uno o varios autores. En este caso, como ya hemos adelantado, cada estudiante añadió su entrada con su texto y su diapositiva de Power Point, convertida en archivo de imagen JPG. La coordinación, edición y revisión de toda la web se reservó a los profesores Josué Llull Peñalba e Isaac Pinto Rodríguez.

La página web es de acceso libre y gratuito, y está disponible para todo el mundo en la dirección de internet <http://sites.cardenalcisneros.es/ciudadarte/>. Las entradas sobre cada ciudad pueden leerse en orden cronológico, desde la más reciente hasta la más antigua. Pero también pueden visualizarse más rápidamente utilizando distintos recursos: una sección del menú superior con un índice de las entradas, un cuadro de búsqueda al inicio de la página o una nube de etiquetas en el menú de la derecha. Las etiquetas se corresponden con el nombre de cada una de las ciudades analizadas. Puede haber varias imágenes relacionadas con una misma etiqueta (por ejemplo “Madrid”).

En cada página se muestran diez entradas de forma resumida. Sólo se visualiza la diapositiva y las primeras líneas del texto explicativo. Es necesario pinchar sobre el título de la entrada para acceder al texto completo. Una vez hecho esto, puede leerse hasta el final junto con los comentarios recibidos y una aplicación de Google Maps que permite ver en la actualidad el mismo espacio urbano que aparece representado en la diapositiva. Pinchando sobre la diapositiva es posible enlazar con la dirección de internet de donde fue extraída la imagen histórico-artística original.

Como complemento se han añadido numerosos recursos multimedia clasificados en distintas categorías de hipervínculos o enlaces, en el menú de la derecha. Hay en primer lugar enlaces a páginas web que tratan de manera general diversos aspectos de Geografía Urbana, como las de la Asociación de Geógrafos Españoles, Kalipedia y Urbanity.

Sigue otra serie de enlaces a páginas web que compilan imágenes históricas de ciudades, como las de Civitates Orbis Terrarum, Theatrum Urbium, los dibujos de Wyngaerde o las vistas aéreas de Alfred Guesdon, junto con algunos vídeos que recrean en realidad virtual las características de la antigua Roma o de un típico burgo medieval.

Existe a continuación una serie de enlaces a la obra pictórica de importantes paisajistas urbanos como Canaletto, Antonio López o Richard Estes, y finalmente un conjunto de recursos didácticos multimedia sobre la ciudad y el fenómeno urbano, entre los que destacan dos unidades interactivas de la web LibrosVivos, de la editorial SM.

Nuestro blog se completa con un mapa del mundo en el que aparecen representadas con globos todas las ciudades analizadas, un pequeño resumen del proyecto que estamos contando en estas páginas, y una sección de la bibliografía básica utilizada por los estudiantes en su trabajo de investigación.

5. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Al finalizar el proyecto se pasó una pequeña encuesta a los estudiantes para que manifestaran sus opiniones sobre el mismo. En líneas generales, el nivel de satisfacción por el trabajo realizado y por los resultados obtenidos fue muy elevado. Lo que más valoraron los estudiantes fue que hicieron “algo diferente”, que utilizaron las nuevas tecnologías, y que sus familiares y amigos “pueden ver nuestro trabajo en internet y eso es muy gratificante”.

Entre los aspectos a mejorar, destacaron mayoritariamente que les había costado entender cómo tenían que hacer bien el trabajo, quizás por la originalidad o la dificultad de su planteamiento. A una tercera parte, aproximadamente, les había resultado complicado encontrar una imagen adecuada. Otra dificultad fue su falta de práctica en el trabajo con representaciones histórico-artísticas, debido a que muchos de ellos venían del Bachillerato de Ciencias. Una frase muy repetida en las tutorías fue “nunca se me había ocurrido que se pudieran sacar tantas cosas de una imagen”. Por el contrario, prácticamente ninguno experimentó dificultades técnicas importantes en el manejo de las herramientas informáticas de Power Point y WordPress.

En conclusión, la experiencia de hacer algo diferente para aprender Geografía Urbana ha resultado altamente interesante y motivadora, tanto para los profesores como para los estudiantes implicados. El hecho de que el trabajo realizado no acabara simplemente en el cajón de un despacho para justificar una calificación, sino que pudiera ser puesto a disposición del gran público también ha sido una novedad.

Lo cierto es que la web La Ciudad en el Arte está empezando a tener una repercusión bastante notable. En apenas tres meses, desde el final del curso en junio hasta la fecha en que se escriben estas páginas, ha recibido casi 20.000 visitas, gracias en gran medida a su difusión a través de la plataforma CLÍO en Red. La combinación “ciudad arte” aparece en las primeras posiciones en la lista de resultados del motor de búsqueda de Google.

Esto nos anima a continuar con el proyecto, desarrollando nuevas posibilidades durante los próximos cursos. Ahora mismo una de las opciones más claras es añadir nuevas entradas en

inglés. La Escuela Universitaria “Cardenal Cisneros” está implementando desde hace tres años un programa de enseñanza bilingüe en determinadas áreas del plan de estudios del Grado de Magisterio, y precisamente la Geografía es una de las asignaturas implicadas. Es posible, entonces, que en el próximo curso volvamos a plantear este mismo proyecto para ser realizado en inglés. Otra opción es aprovechar la página web para otros temas relacionados con la ciudad y el arte, desde otras asignaturas del plan de estudios, como la Historia de España, la Didáctica de las Ciencias Sociales o la Educación Artística. Esta segunda línea reforzaría aún más el carácter colaborativo, interdisciplinar y multimedia del proyecto.

En definitiva, La Ciudad en el Arte pretende ser una herramienta abierta y en constante desarrollo, que siga incorporando recursos y experiencias educativas en el futuro mediante el trabajo cooperativo de todos los miembros de nuestra comunidad educativa.

Figura 5: Trabajo de una estudiante sobre el Quartier de l'Europe de París

6. BIBLIOGRAFÍA

Web La Ciudad en el Arte

Llull Peñalba, J. y Pinto Gismero, I., 2012. “La Ciudad en el Arte”. [Online. Free access]. Alcalá de Henares: Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, Universidad de Alcalá. <<http://sites.cardenalcisneros.es/ciudadarte/>>. [Último acceso, 14 septiembre 2012].

Referencias

Aguilera Arilla, Mª J. et alt., 2008. Geografía General II: Geografía Humana. Madrid: UNED.
Benévolo, L., 1994. Orígenes del urbanismo moderno. Madrid: Celeste.

- Bovet, M., 2001. "El paisaje urbano de la ciudad histórica o la historia del paisaje de la ciudad". *Íber. Revista de Didáctica de las Ciencias Sociales*, 27, pp. 7-16.
- Braun, G. y Hogenberg, F., 2008. *Cities of the World. Complete edition of the colour plates of 1572-1617 (Civitates Orbis Terrarum)*. Londres: Taschen.
- Chueca Goitia, F., 1998. *Breve historia del urbanismo*. Madrid: Alianza
- Llopis, C. y Carral, C., 1984. *Las Ciencias Sociales en el aula*. Madrid: Narcea.
- Terán, M., 2004. *Ciudades españolas. Estudios de Geografía Urbana*. Madrid: Real Academia de la Historia.
- Varios Autores, 2008. *Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde*. Madrid: Ediciones El Viso
- Varios Autores, 2011. *Arquitecturas pintadas: del Renacimiento al siglo XVIII*. Madrid: Fundación Thyssen-Bornemisza.

ANEXO: rejilla de calificación.

Los trabajos se califican adjudicando una nota a cada uno de los seis criterios de la primera columna, para obtener luego la media de los mismos.

CRITERIOS	MAL (0-3)	REGULAR (4-5)	BIEN (6-8)	MUY BIEN (9-10)
Diapositiva en Power Point	La diapositiva está mal diseñada y es pobre tanto en el contenido como en el aspecto formal. La imagen escogida no cumple los requisitos y es de mala calidad. Los cuadros de texto son ilegibles o escasos, apenas ofrecen información sobre el tema del trabajo, y contienen numerosos errores.	La diapositiva no es suficientemente clara y su aspecto formal es pobre. La imagen no es del todo adecuada para el tema del trabajo o tiene poca calidad. Los cuadros de texto son poco legibles y contienen bastantes errores sintácticos u ortográficos. La información aportada es escasa y poco relevante.	La diapositiva es clara pero puede mejorarse en el aspecto formal. La imagen es adecuada al tema del trabajo pero le falta algo de calidad. Los cuadros de texto son legibles y ofrecen información relevante, aunque contienen algunos errores sintácticos u ortográficos. Se incluye información no relevante sobre la ciudad y sus elementos.	La diapositiva tiene claridad formal y homogeneidad estética. La imagen es adecuada al tema del trabajo, es nítida y se aprecian los detalles. Los cuadros de texto tienen un tamaño de letra legible y su redacción es correcta sintáctica y ortográficamente. Los textos aportan información relevante sobre la ciudad y sus elementos.
Indicación de los elementos urbanos	No se señalan los elementos urbanos mediante flechas o marcas precisas. No se citan datos histórico-artísticos de hitos o monumentos. No se comenta nada de la morfología y estructura de la ciudad.	No se señalan todos los elementos urbanos mediante flechas o marcas precisas. Los datos histórico-artísticos de los hitos o monumentos son muy escasos. Apenas se comenta la morfología y estructura de la ciudad.	Se señalan los elementos urbanos mediante flechas o marcas precisas aunque con algunos errores o imprecisiones. Se olvidan datos histórico artísticos de algunos hitos o monumentos. Se hace escasa referencia a la morfología y estructura.	Se señalan correctamente los elementos urbanos mediante flechas o marcas precisas. Se aportan datos histórico-artísticos de los principales hitos o monumentos. Se hace referencia a la morfología y a la estructura de la ciudad.
Datos sobre la ciudad, la imagen y la época histórica	No se cita, o se hace de forma errónea, el nombre de la ciudad y los datos básicos de la imagen, como su autor y/o su fecha de realización.	Se cita el nombre de la ciudad y tan sólo algunos datos de la imagen, como su autor y/o su fecha de realización.	Se indica correctamente el nombre de la ciudad y los datos básicos de la imagen, como su autor, fecha de realización y museo, archivo o biblioteca de procedencia. Se olvida citar la web donde se ha obtenido la imagen. No se añade información suplementaria.	Se indica el nombre de la ciudad, incluso la calle o barrio que se representa en la imagen. Se aportan los datos básicos de la imagen, como su autor, fecha de realización y museo, archivo o biblioteca de procedencia. También la web donde se ha obtenido la imagen. Se añade información suplementaria sobre el autor y/o el proceso creativo.

<p>Descripción del emplazamiento de la ciudad</p>	<p>No se describe la topografía ni las características del lugar en el que se asienta la ciudad, o se hace de manera deficiente.</p>	<p>Se comenta sólo algún aspecto relativo a la topografía y las características del lugar en el que se asienta la ciudad. Se olvida mencionar límites físicos como ríos, montañas, caminos, etc.</p>	<p>Se describe con cierta precisión la topografía y las características del lugar en el que se asienta la ciudad. Se mencionan límites físicos como ríos, montañas, caminos etc., pero no se extraen conclusiones sobre cómo influyen las condiciones del medio en el desarrollo de la ciudad.</p>	<p>Se describe con precisión la topografía y las características del lugar en el que se asienta la ciudad. Se explica la importancia de los límites físicos como ríos, montañas, caminos etc. A partir de estos datos se extraen conclusiones sobre cómo influyen las condiciones del medio en el desarrollo de la ciudad.</p>
<p>Análisis de la estructura y el trazado urbano</p>	<p>No se ofrecen explicaciones sobre la estructura de la ciudad ni sobre su trazado urbano. La evolución histórica de la ciudad está deficientemente tratada.</p>	<p><u>Estructura</u>: no se diferencian bien las áreas que componen la ciudad. La explicación no está bien ordenada e incluye importantes errores de apreciación. Se olvida mencionar el papel de las murallas. No se explica correctamente la evolución histórica de la ciudad. <u>Trazado urbano</u>: se describe erróneamente o se identifica con una morfología que no corresponde.</p>	<p><u>Estructura</u>: se diferencian las áreas que componen la ciudad, ordenándolas desde el centro hasta la periferia, aunque se cometen algunos errores de apreciación. Se menciona el papel de las murallas. La evolución histórica de la ciudad no está suficientemente bien explicada. <u>Trazado urbano</u>: se clasifica correctamente de acuerdo con su morfología (irregular, ortogonal, radial, otras), y utilizando un vocabulario adecuado.</p>	<p><u>Estructura</u>: se diferencian con precisión las áreas que componen la ciudad desde el centro hasta la periferia, mencionando el papel de las murallas. Se identifica cada una de estas áreas en la imagen, datándolas cronológicamente para comprender la evolución histórica de la ciudad. <u>Trazado urbano</u>: se clasifica de acuerdo con su morfología (irregular, ortogonal, radial), se identifican ciertas calles y se aprecian diferencias entre unos barrios y otros.</p>
<p>Aspectos sociales, económicos y culturales</p>	<p>No se comentan aspectos políticos, sociales o culturales de la ciudad en la época histórica en que se realizó la imagen. No se enumeran sus principales actividades económicas.</p>	<p>Se comentan algunos aspectos sociales y actividades económicas de la ciudad en la época histórica en que se realizó la imagen pero sin profundizar en detalles.</p>	<p>Se explican la importancia política de la ciudad a lo largo de la historia y algunos aspectos sociales, como la existencia de gremios, minorías étnicas o elementos religiosos. Se citan algunas actividades económicas de la ciudad en la época de la imagen. No se aportan conclusiones o son escasas.</p>	<p>Se explican la importancia política de la ciudad a lo largo de la historia y aspectos sociales, como la existencia de gremios, minorías étnicas, elementos religiosos o barrios diferenciados por clases sociales. Se citan las actividades económicas de la ciudad en la época de la imagen. Se añaden aspectos de tipo cultural (arquitectura, patrimonio artístico). Se aporta una conclusión final sobre las funciones de la ciudad.</p>